

O'RTA OSIYO DAVLATLARINING XITOIY BILAN SAVDO DIPLOMATIK ALOQALARI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Ashurov Boypo'lot Nasriddin o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037708>

Annotatsiya: Davlatlar o'rtasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalar rivojlanib borgan sari xalqlar o'rtasidagi aloqalar ham mustahkamlanib boradi. Qadimda mavjud bo'lgan Buyuk ipak yo'li ham shunday aloqalar natijasida vujudga kelgan. Ushbu maqolada, O'rta Osiyo va qadimgi Xitoy aloqalari rivojlanishi, sharq va g'arbni bog'lab turuvchi Buyuk Ipak yo'li vujudga kelish tarixi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Shuningdek, O'rta osiyo va Xitoy munosabatlari doimo tinchlik yo'li bilan olib borilmagan, ular o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar ham sodir bo'lgan. Shunga qaramasdan, ular o'rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalar to'xtovsiz davom etgan.

Kalit so'zlar: Xitoy, savdo, karvon, O'rta Osiyo, sharq, Qashqar

Qo'qon xonligi 1709-1876 yillarda hukmronlik surgan bo'lib, o'zining yuksalish davrlarida hozirgi Tojikiston Respublikasining shimoli va sharqi, Qozog'iston Respublikasining janubiy hududlari va Qirg'iziston Respublikasi hududlarini egallagan.

Sin imperiyasi 1759 yilda Sharqiy Turkistonni bosib olishi bilan, xonlik sharqda Xitoy bilan chegaradosh davlatga aylangan. Sharqiy Turkiston bosib olingandan so'ng, uning hukmdori – Sarimsoq xo'ja avlodlari Qo'qon xonligi hududida panoh topgan.

Xitoy hukmdorlari Sarimsoq xo'ja avlodlari Sharqiy Turkiston hududida paydo bo'lmasligi, ularni Qo'qon xonligi saqlab turilishi evaziga Qo'qon xonligiga savdo munosabatlarda ancha imtiyozlar bergan.

Masalan, 1809 yilgi Xitoy imperatori Szyatsinning farmoniga ko'ra, shu yili Qashqarga keltirilgan Qo'qon xonligi tovarlari bojdan to'liq ozod qilingan, kelgusida keladigan tovarlar uchun bojlar ikki marotaba tushirilgan.

Biroq, Sarimsoqxo'janing o'g'li Jahongirxo'ja 1822 yilda Qo'qon xonligidan qochib ketishga muvaffaq bo'ladi, 1826 – 1827 yillarda Sharqiy Turkistonda qo'zg'olon ko'taradi, qo'zg'olonchilarni qo'llab quvvatlash uchun Qo'qon xoni Muhammad Alixon (1822-1842 yillar) 1826 yilda Qashqarga qo'shin tortib boradi, biroq tezda orqaga qaytadi. Jahongirxo'janing Sharqiy Turkistondagi hukmronligi 9 oy davom etadi va Xitoy armiyasi tomonidan bostiriladi. Xitoy

davlati Qo'qon xonligini Jahongirxo'ja qo'zg'olonida ayblab, Qo'qon xonligi savdogarlarini Sharqiy Turkistonda ta'qib ostiga oladi. Shundan so'ng, 1830 yilda Muhammad Alixon Qashqarga Jahongirxo'janing akasi Muhammad Yusufxo'ja boshchiligida o'z harbiy sarkardalari bilan qo'shin yuboradi. Bir vaqtning o'zida Toshkent hokimi Lashkar qushbegi Ili daryosi bo'ylariga hujum uyushtirib, mazkur hududlarda Qo'qon xonligi hukmronligi mustahkamlaydi. Natijada Sharqiy Turkiston g'arb tarafdin to'lig'icha Qo'qon xonligi bilan chegaradosh bo'lib qoladi, ushbu holat Xitoy ma'murlariga tashvish tug'diradi. Bir vaqtning o'zida diplomatik aloqalar ham to'xtamaydi. Qo'qon xonligi va Xitoy o'rtasida elchilar almashinuvi davom ettiriladi. Qo'qon xonligi elchisi A'lam pochchaning (Alam poshsho, Eshon hoji, Oxund A'lam pochcha ismlari bilan bilan ham keltirilgan³) elchilik faoliyati bevosita 1832 yil 13 yanvardagi Qo'qon xonligi va Xitoy o'rtasidagi tuzilgan shartnoma bilan bog'liq xisoblanadi. Chunki A'lam pochcha Qo'qon xonligi hukmdori Muhammad Alixon nomidan musulmonlarning muqaddas kitobi xisoblanmish Qur'oni karimni ushlab qasam ichish yo'li bilan shartnomani imzolagan.

Xitoy imperatori Daoguang 1832 yil 13 aprel kungi farmoni bilan mazkur shartnoma bo'yicha "barcha zaruriy choralarni ko'rishni" buyuradi.

Olimlarimizdan Sh. Qo'ldashev shartnomaning quyidagi bandlardan iboratligini bildiradi: "Manjurlar hukumati Sharqiy Turkistonda osoyishta hukmronlikni davom ettirish uchun bu bitimga rozi bo'lgan. Ushbu bitimda quyidagi masalalar qayd etilgan edi:– Sharqiy Turkistonning olti shahariga, ya'ni Oqsuv, Uchturfon, Qashqar, Yangihisor, Yorkend, Xo'tonga mol olib kelgan barcha chet ellik savdogarlardan boj olish huquqini Qo'qon tomoniga topshirish; – Sharqiy Turkistondan Qo'qon savdogarlari va fuqarolari chiqarib yuborilganda, ularning tortib olingan mol – mulklari evaziga Qo'qon xoniga tovon to'lash; – bojni yig'ib olish Qo'qon xoni tomonidan tayinlanadigan oqsoqol zimmasiga yuklatilgan. Dastlabki oqsoqol A'lam pochchaning o'zi bo'lib, u ikki yil davomida Qashqarda istiqomat qilgan. Uning rasmiy idorasi Qashqar hisoblangan;– Sharqiy Turkistonga kelgan barcha chet ellik savdogarlarning idoraviy-nazorat ishlari yuqorida keltirilgan Qo'qon oqsoqoli idorasi bilan birga bajarilishi lozim; – O'z navbatida Qo'qon tomoni o'z hududidagi Sharqiy Turkiston xo'jalarini Qashqarga o'tib ketmasligini kafolatini oladi.

Ba'zi adabiyotlarda shartnomaning boshqa shartlari ham uchraydi:

- Xitoy imperatori Jahongirxo'ja qo'zg'olonini bostirib paytida olib ketilgan va Xitoyning ichki viloyatlariga qullikka sotib yuborilgan Sharqiy

- Turkiston aholisini, o'z navbatida Qo'qon xonligi Muhammad Yusuf xo'ja yurishi vaqtida asir olingan xitoyliklarni qaytarib beradi.⁷
- Xitoy davlati Qo'qon xonligiga har yili 1 000 (ayrim manbalarda 250) yombu⁸ tovon to'laydi.⁹
 - Ch. Valixonovning bildirishicha, Qo'qon xonligi Sharqiy Turkiston aholisining $\frac{1}{4}$ qismidan (145 000 atrofida) qismidan soliq hamda ko'chmanchi chorvador qirg'izlardan sotish uchun keltirilgan chorvadan 2.5 % miqdorida soliq yig'ib olgan.¹⁰
 - Xitoy Sharqiy Turkistonda 20 000 kishilik qo'shin (shundan 10 000 kishilik Qashqar shahrida) saqlash huquqiga ega. Qo'shinlar shaharlardan tashqarida Gulbog'larda (Xitoy harbiy istehkomlari) saqlanadi.

Qo'qon xonligiga bir yilda Sharqiy Turkistondagi oqsoqol 20 000 tilla hisobida mablag' yuborganligi to'g'risida ma'lumot bor. Shuningdek, olimlardan J. Fletcher 1830 yillarning oxirida bir qancha Qo'qon xonligi savdogarlari Qulja shahriga ham joylashganligi, natijada Ili o'lkasida ham Qo'qon xonligi oqsoqollik tizimi joriy etilganligini ma'lum qiladi.

Mazkur shartnoma to'g'risida Angliyaning Bombay hukumatidagi forsiy kotib V. Uatening Bengaliyada nashr etiladigan "Osiyo hamjamiyati" jurnalining 1834-yilgi sonida "Qo'qon O'zbek davlati haqidagi memuarlar" nomli maqolasida quyidagilarni ma'lum qilingan: "Qashqarlik musulmonlarni din qoidalari asosida Xonning o'rinbosari tomonidan boshqarilishi, Xonga tranzit bojlardan haq olish huquqini berish, Xonning qirg'izlarni o'z nazorati ostida ushlab, kelgusida Sharqiy Turkistondagi har qanday qo'zg'olonda Xonning Xitoyga yordam berish shartlarida Pekindan (O'zbeklar Bojin deb ataydigan) tinchlik sulhini tuzish uchun elchi jo'natildi."

Jozef Fletcher 1832 yilgi Qo'qon – Xitoy shartnomasini Xitoyning birinchi teng bo'lmagan shartnomasi deb atab, quyidagilarga ko'ra 1842 yilgi Xitoy – Angliya shartnomasiga o'xshashligini bildirgan:

- Hududiylik prinsipiga zidligi bo'yicha: milliy qonunchilikdan ustun turuvchi konsullarni tayinlash huquqini tashqi kuchlarga berish.
- Tovuq to'lash: noqonuniy bo'lishiga qaramasdan, musodara qilingan opium uchun Xitoy kumush bilan tovon to'lagan. Qo'qon xonligi Xitoy hududini noqonuniy ravishda bosib olgan bo'lsa-da, kumush bilan tovon to'lagan.
- "Haqqoniy va doimiy" tariflar hamda bojxonalar o'rtasida to'g'ridan – to'g'ri munosabatlar. J. Fletcherning fikricha, 1842 yilgi shartnoma bilan Angliyaga Qo'qon xonligiga nisbatan ancha tor doiradagi boj va soliq

imtiyozlari berilgan. Bu holatni olim Qo'qon xonligi savdogarlari Sharqiy Turkistonda Xitoy davlatiga soliq to'lamaganligi, Sharqiy Turkiston qirg'izlari ham Qo'qon xonligiga soliq to'laganligi, Sharqiy Turkistonga kelgan boshqa davlatlar savdogarlari ham Qo'qon xonligiga soliq to'laganligi bilan izohlaydi.

- Ko'p imtiyozlar beruvchi millat (most-favoured-nation) shartnomasi.
- Savdodagi monopoliyani bekor qilinishi, xorijiy savdogarlar va Xitoy fuqarolariga tijorat munosabatlariga huquq berilishi. ¹⁵

Oqsoqol o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur xizmatchilar va o'z xavfsizligini ta'minlash uchun harbiy soqchilarga ega bo'lgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, og'zaki tarzda tuzilgan va 1860 yillarga qadar amal qilgan 1832 yil 13 yanvar kungi Qo'qon – Xitoy shartnomasi hali tariximizda yaxshi o'rganilmagan. Shartnoma olimlar, jumladan xitoyshunoslar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, mazkur shartnoma og'zaki tuzilganligi, uning ijrosi bo'yicha ma'lumotlarning kamligi shartnomani kelgusida atroflicha tadqiq qilish, avvalombor uning huquqiy tabiatiga baho berish lozimligini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Qo'ldashev "A'lam pochchaning Xitoydagi elchilik faoliyati". Toshkent Islom Universitetining "Ilmiy tahliliy axborot" jurnali 2017 yil 3-son, 46-bet.
2. Kim Xodong. "Holy war in China". Stanford University Press, Stanford, California – 2004, 28-bet
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of "Mir'otus Solikiyn" as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИЙ-АХЛОҚИЙ

ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).

23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.

24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.

25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.

26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.

27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

